

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Ro`ziyeva Feruza Yoqubovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184201>

Kalit soʻzlar: raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, mikroelektronika, global, neyrotexnologiyalar, tarmoq.

Key words: digitalization, information technologies, microelectronics, global, neurotechnologies, network

Oʻzbekiston oʻz oldiga kuchli demokratik, ilgʻor rivojlangan davlatlar safidan mustahkam oʻrin egallashni maqsad qilgan. Dunyoning rivojlangan 50 mamlakati qatoriga kirish — bosh vazifa. Bu boradagi islohotlar esa xalqimizga munosib sharoit yaratib berish maqsadida amalga oshirilyapti. Eʼtibor berayotgan boʻlsangiz, keyingi yillarda Oʻzbekistonning shaxdam odimlari xalqaro hamjamiyat tomonidan eʼtirof etilmoqda. Xususan, nufuzli “The Economist” jurnali dunyoning ikki yuzga yaqin davlatlari orasidan Oʻzbekistonni “Yil mamlakati”, deb topgani fikrimiz tasdigʻidir. Yaʼni ushbu nashr Oʻzbekistonni 2019-yili dunyoda eng koʻp yaxshi tarafga oʻzgargan mamlakat, deb topdi. Eʼtiborlisi, yangilik Oʻzbekistongacha Markaziy Osiyoning biror bir davlati bunday eʼtirofga loyiq koʻrilmagani bilan ham oʻziga xos ahamiyat kasb etadi. Vaholanki, respublikamiz yaqin-yaqingacha, aksariyat tahlilchilar tomonidan jahonning “eng yopiq” davlatlaridan biri sifatida qiyos berib kelinardi. Ochigʻini aytganda, mamlakatimiz haqidagi bunday nekbin mujda xalqaro miqyosda katta aks sado berdi. Bu, albatta, yurtimizda qisqa vaqt davomida oqilona yoʻlga qoʻyilgan ichki va tashqi siyosatning amaliy ifodasidir, desak, ayni haqiqat.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish - bu raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotga keng joriy etishdir. Bu hodisa dunyoning aksariyat mamlakatlarida axborot texnologiyalari, mikroelektronika va aloqaning jadal rivojlanishi bilan bogʻliq. Iqtisodiyotni raqamlashtirish global jarayondir. Ilgʻor ishlab chiqarish texnologiyalari (ATT), end-to-end axborot texnologiyalari, neyrotexnologiyalar, narsalar interneti va sunʼiy intellektni rivojlantirish.

“Raqamli iqtisodiyot” tushunchasini taʼriflashda koʻplab yondashuvlar mavjud. Raqamli iqtisodiyot raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimidir, deb taʼriflaydi Jahon banki. “Raqamli iqtisodiyot” va “2030 yilgacha axborot jamiyatini rivojlantirish strategiyasi” dasturida raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotning samaradorligini asosan maʼlumotlarni qayta ishlash texnologiyalari va barcha jarayonlarni avtomatlashtirish orqali oshirish sifatida belgilanadi. Toʻrtinchi sanoat inqilobi texnologiyalariga mos

keladigan odamlar o'rtasidagi munosabatlar modelini topishning yaxlit, tizimli, murakkab muammosi, ya'ni. raqamli texnologiyalar va XXI asrning boshqa yuqori texnologiyalari bilan va uni shakllantirish, ishlab chiqish va amalga oshirishda ob'ektiv belgilangan maqsadga erishishni ta'minlashi kerak, raqamli iqtisodiyotni xarakterlaydi

Texnologik taraqqiyot, global tarmoq va axborot tizimlari vositachiligidagi iqtisodiy munosabatlar tizimi raqamli iqtisodiyotdir. Yaqin kelajakda raqobatbardosh ustunlik raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan kompaniyalar va davlatlarga tegishli bo'ladi. Hozirdanoq jahonning yetakchi kompaniyalari iqtisodiyotning turli sohalarida raqamli vositalarni faol joriy etmoqda, ma'lumotlar markazlari qurilishini moliyalashtirmoqda va biznes operatsiyalari va mijozlar haqidagi ma'lumotlarni saqlash tizimlarini joriy qilmoqda. Raqamli vositalar ishlab chiqarishni individuallik bilan uyg'unlashtirish, innovatsion g'oyani ishlab chiqishdan tayyor mahsulotni sotishgacha bo'lgan davrni qisqartirish va iste'molchilar talablarini qondirish uchun samarali moslashtirishga erishish imkonini beradi.